

Wer macht den Satz?

Redaktionsprozesse für Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften

Cremer, Fabian

mail[at]fabiancremer.de

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz, DH Lab (IEG),
Deutschland

ORCID-iD: 0000-0001-8251-9727

Klaffki, Lisa

klaffki[at]hab.de

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel; Forschungsverbund Marbach
Weimar Wolfenbüttel, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-8791-7422

Steyer, Timo

t.steyer[at]tu-braunschweig.de

Technische Universität Braunschweig, Universitätsbibliothek,
Deutschland

ORCID-iD: 0000-0003-0218-2269

Zusammenfassung. Die Veröffentlichung von Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften bleibt weiterhin eine Ausnahmeerscheinung. Der Vortrag untersucht die Rahmenbedingungen für die Veröffentlichung von Datensätzen in den Geisteswissenschaften und formuliert Ansätze für redaktionelle Aufgaben und Abläufe. Der Vorgang der Veröffentlichung umfasst von der Vorbereitung der Daten bis zu deren bibliografischen Erfassung viele Prozessschritte. Die Abläufe bei der Publikation von Datensätzen werden herausgearbeitet und dabei definiert, welche Aufgaben zwischen Forschenden und unterstützenden Einheiten wie Verlagen, Bibliotheken, Infrastrukturen und anderen Stellen aufgeteilt werden können. Eine Standardisierung und Arbeitsteilung könnte die Quantität und Qualität von Datenpublikationen erhöhen. Dazu werden die Rahmenbedingungen und die erforderlichen Prozesse vorgestellt und auf dieser Folie die aktuelle Landschaft der Anbieter (klassische Journals, Data Journals, Datenzentren mit Repositorien, Beratungsstellen) befragt. Dabei bieten die bereits bestehende Strukturen vielfältige Möglichkeiten für die Veröffentlichung von Forschungsdaten, wenngleich die redaktionellen Prozesse unterschiedlich gestaltet sind. Der Vortrag trägt zur weiteren Ausdifferenzierung der Aufgaben und Zuständigkeiten im Forschungsdatenmanagement bei. Damit lässt sich die gegenseitige

Erwartungshaltung klarer formulieren – ein wichtiger Schritt hin zu besseren Angeboten einerseits und einem Kulturwandel andererseits.

1 Der Ausgangspunkt

Die Publikation von Forschungsdaten ist (nicht nur) in den Geisteswissenschaften noch eine Ausnahmeerscheinung. Hinsichtlich datenbasierter Methoden, digitalen Infrastrukturen und veränderten Fachkulturen weisen die geisteswissenschaftlichen Fächer zwar durchaus unterschiedliche Entwicklungsstände und -geschwindigkeiten auf, aber die Datenpublikation hat sich in der Breite noch nicht als Forschungspraxis etablieren können.¹ Die Gründe für die verhaltene Veränderung der Veröffentlichungspraxis werden häufig diskutiert und gelegentlich untersucht,² allerdings ergeben sich daraus selten konkrete Maßnahmen für die Akteure des Wissenschaftssystems. Vor allem jenseits der Investition in Infrastruktur und der wohlwollenden Ansprache in Empfehlungen und Leitlinien finden sich nur wenige strukturelle Maßnahmen zur schrittweisen Veränderung der Publikationspraxis und ihrer Rahmenbedingungen. In dem Artikel "Redaktionssache Forschungsdaten"³ wird die Idee einer Redaktion für Forschungsdaten skizziert, die Forschende vor und bei der Publikation von Daten unterstützt, ausgeführt von informationswissenschaftlich und informationstechnologisch ausgebildetem Personal. In vielen öffentlichen Forschungs- und Infrastruktureinrichtungen ist dies im klassischen Publikationswesen bereits ein etabliertes Arbeitsmodell (umgesetzt als Publikationsabteilung, Redaktion, Lektorat, Universitäts- oder Hausverlag). Dieser Beitrag soll dieses Konzept einer Redaktion weiterentwickeln und es auf die aktuelle Praxis in der Publikationslandschaft projizieren. Die redaktionellen Prozesse sollen dabei ausformuliert, mögliche Akteur:innen identifiziert und ein Arbeitsbündnis samt

¹ Neben den Praxiserfahrungen der Autor:innen lassen sich auch folgende Indikatoren heranziehen: Die kleine Anzahl an Data Journals und deren Output tragen bisher kaum zum Publikationsgeschehen bei. Die wenigen übergreifenden Repositorien wie bspw. "Humanities Commons CORE" (<https://hcommons.org/deposits/>) enthalten nur wenige Datensets (Anteil <2%). Datenpublikationen sind selbst bei den Konferenzen der Digital Humanities nur untergeordnet und werden in Calls oder Abstracts selten thematisiert - wobei einige Disziplinen wie die Computerlinguistik die Bereitstellung von Daten zumindest im Reviewverfahren bereits standardmäßig etabliert haben.

² Kaden 2018.

³ Cremer, Klaffki und Steyer 2019.

Aufgabenteilung zwischen Forschenden und Redaktion herausgearbeitet werden.

2 Die Bedingungen

Die Rahmenbedingungen für die Veröffentlichung von Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften werden von mehreren Faktoren beeinflusst:

- 1) Für die Datenpublikation sind die Produktions- und Analyseprozesse entscheidend: In den Geisteswissenschaften ist das Sammeln und Erzeugen von manuellen und intellektuellen Prozessen dominiert, die in komplexen Datensammlungen resultieren, deren Interpretation Kontextwissen voraussetzt, weil der Kontext den eigentlichen Gegenstand der Forschung darstellt.⁴ Komplexe und kontextabhängige Informationsobjekte haben kein standardisiertes Dokumentations- und Repräsentationsformat und erschweren damit standardisierte Publikationsprozesse.
- 2) Die Aufbereitung nicht-strukturierter und komplexer Datensätze zu interoperablen und nachnutzbaren Daten erfordert informationswissenschaftliche Fachkompetenz (z. B. für Normdatenauszeichnung, Formatvalidierung, formale Beschreibung), die bei Forschenden nicht vorausgesetzt werden können.
- 3) Das Reputationssystem der Geisteswissenschaften basiert vorrangig (noch) auf der Monografie und traditionellen Verlagen.⁵ Datenpublikationen sind in diesen Veröffentlichungsprozessen nicht vorgesehen.⁶
- 4) Institutionalisierte Serviceangebote im Forschungsdatenmanagement sind in geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen noch im Aufbau oder noch nicht eingerichtet. Während bei institutionellen Sammlungen standardisierte Prozesse zur Qualitätssicherung und Bereitstellung von Daten

⁴ Vgl. Borgman 2007, 223: "While scholarly publications in all fields set data within a context, the context and interpretation are the scholarship in the humanities."

⁵ Vgl. Ferwerda, Frances und Stern 2017; Terras, 2014.

⁶ Vgl. Borgman 2010, 7: "In most fields, the rewards come from publication, not from data management. Scholars are hired and promoted based on their publication record rather than on the quality of their metadata."

erfolgen, ist eine Unterstützung für einzelne Forschende bei der Datenverarbeitung ein Ausnahmefall.⁷

- 5) Auch unabhängig von der Entwicklung in der geisteswissenschaftlichen Forschung haben sich bei Fördergebern bereits detaillierte Anforderungen an ein Forschungsdatenmanagement etabliert. So fordert der DFG-Kodex ein effektives und verlässliches Forschungsdatenmanagement ausdrücklich auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften.⁸ Die Geisteswissenschaften sind daher gefordert, ihre Arbeitsprozesse entsprechend dieser Vorgaben umzugestalten und die Qualitätskriterien zu entwickeln.

3 Die Prozesse

Aus diesen Rahmenbedingungen lässt sich ableiten, dass Redaktionsprozesse für Forschungsdaten mehrere Stufen umfassen müssten. Eine erste Aufgabenliste für eine "Forschungsdatenredaktion" ist in Cremer, Klaffki und Steyer 2019 aufgestellt, mit der Perspektive auf eine Implementierung ist die Aufzählung jedoch stärker zu strukturieren.⁹ Dieser Beitrag schlägt eine Unterteilung vor, in formale Qualitätssicherung (bspw. Validierungen), Kurations- und Sicherungsmaßnahmen (bspw. Dateiformatkonversion), semantische Anreicherung (bspw. Normdaten) sowie in logistische Abläufe (bspw. Upload) und Prozesse des Ordners und Verzeichnens (bspw. Metadatenvergabe). Darauf aufbauend lässt sich bei bestehenden Angeboten jeweils ermitteln, welche der Aufgabenschritte von welchen Akteur:innen gemeinsam oder arbeitsteilig übernommen werden. Dadurch wird explizit, welche Last bei den Forschenden verbleibt (oder entfällt) und welche Arbeiten durch unterstützende Stellen übernommen (oder ergänzt) werden können – und welche Schritte nicht berücksichtigt sind. Hinsichtlich möglicher Entwicklungen stehen sich zwei Pole gegenüber: Zum einen wäre im Zuge eines Kompetenzaufbaus bei den Forschenden verbunden mit einer erhöhten Reputation der Forschungsdatenpublikation eine Übertragung von Aufgaben von Seiten der Anbieter auf die Forschenden denkbar. In diesem Szenario wäre das Forschungsdatenmanagement eine Kernkompetenz des

⁷ Diese Einschätzung wurde zuletzt im Workshop des Arbeitskreises Forschungsdaten der Leibniz-Gemeinschaft bestätigt, <https://escience.aip.de/ak-forschungsdaten/veranstaltungen/9-workshop/3661-2/>.

⁸ Deutsche Forschungsgemeinschaft 2019.

⁹ Cremer, Klaffki und Steyer 2019, 121–122.

wissenschaftlichen Arbeitens. Zum anderen könnte aber auch eine Übertragung der Publikationsaufgaben auf die unterstützenden Stellen stattfinden. Forschungsdatenmanagement wäre dann eine Form der Spezialisierung im Bereich der Wissenschaftsunterstützung. Zwischen den beiden extremen Szenarien liegen die kooperativen Arbeitsformen bei der Datenpublikation.

4 Die Landschaft

In Ergänzung der konzeptuellen Ebene werden konkrete Beispiele für Forschungsdatenpublikationen und die damit verbundenen Prozesse vorgestellt.¹⁰ Ein Blick auf die bestehende Landschaft, die Akteur:innen und Praktiken gibt auch Aufschlüsse darüber, wo Prozesse skalieren oder sich erweitern lassen. Auch der Einfluss und die Beachtung der fachspezifischen oder lokalen Rahmenbedingungen kann dabei hervortreten. Wir untersuchen und diskutieren in dem Beitrag folgende Angebote und Akteure:

- 1) Zeitschriften (Journals) im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften sind in der Regel auch mit einem Innovationsanspruch hinsichtlich der Publikationsprozesse verbunden. So bieten einige Journals interaktive und multimediale Oberflächen, erproben offene Reviewformate oder neue Formate. Wie sehen die Journals den Bedarf und die eigenen Möglichkeiten, Forschungsdaten zu publizieren?¹¹
- 2) Data Journals veröffentlichen Data Papers, die als natur-sprachliche Textdokumente die betreffenden Forschungsdaten dokumentieren, beschreiben und kontextualisieren. Damit bieten sie ein Publikationsformat für Daten, das sich als Äquivalent zu klassischen Texten in Zitations- und Reputationsmechanismen einfügt. Die Forschungsdaten selbst werden parallel in Repositorien hinterlegt. Wie sind bei Data Journals im Bereich der Geisteswissenschaften die Redaktionsprozesse organisiert und wo finden Kontrollen oder Anreicherungen statt?¹²

¹⁰ Die Prozesse hängen von unterschiedlichen Publikationsstrategien ab: 1) Daten als eigenständiges Informationsobjekt, 2) Daten im Rahmen eines Data Papers in einem Data Journal, 3) Daten als Supplement einer klassischen Publikation. Vgl. Pampel und Elger 2021, 527–528.

¹¹ Siehe u.a. ZfdG – Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, <https://zfdg.de/e-wie-editorial>.

¹² Siehe u.a. Journal of Open Humanities Data (JOHD), <https://openhumanitiesdata.metajnl.com/about/editorialpolicies/>.

- 3) Datenzentren mit institutionellem oder disziplinärem Auftrag bieten oft die Möglichkeit, Daten in einem Repository zu veröffentlichen und sichern zusätzlich deren Archivierung und Erhaltung.¹³ Welche redaktionellen Abläufe erfolgen hier beim Ingest? Skalieren die Angebote und Prozesse für mehr Daten, mehr Anfragen und breitere Nutzungsgruppen?
- 4) Beratungsstellen zu Forschungsdaten und zum Forschungsdatenmanagement gehören zu den verbreitetsten Serviceangeboten und sind mittlerweile an zahlreichen Einrichtungen und auf unterschiedlichen Ebenen implementiert, sowohl in universitären wie außeruniversitären Kontexten. In diese Kategorie fallen auch Stellen mit Unterstützungsaufträgen in großen Verbundprojekten. Mit welchen Anfragen zur Datenpublikation werden diese Beratungsstellen konfrontiert? Gibt es Stellen, die neben Beratung auch konkrete Unterstützung und Datenverarbeitung realisieren (könnten)?

5 Diskussion

Im Mittelpunkt der Diskussion soll die Leitfrage stehen, ob sich ein arbeitsteiliger Redaktionsprozess bei Datenpublikationen modellieren und definieren lässt. Dabei ist besonders wichtig, ob eine Aufgabenteilung zwischen Forschenden und Anbietern umsetzbar ist und als standardisierter Prozess entwickelt werden kann.

Ebenfalls ist zu hinterfragen, ob ein solcher Publikationsprozess den Spezifika der Geisteswissenschaften gerecht werden kann und wie dies zur Qualitätssicherung beiträgt: Denn nur wenn die Publikation von Forschungsdaten mit Reputation verbunden ist, wird eine Arbeitsteilung auch umsetzbar sein. Qualitätsgesicherte, aber für die Forschenden niedrighschwellig angebotene, Unterstützungsformen könnten zu anderem Publikationsverhalten beitragen.

¹³ Siehe u.a. heiDATA, Universität Heidelberg, <https://data.uni-heidelberg.de/datenaufnahme.html>.

Bibliografie

- Borgman, Christine L. *Scholarship in the digital age: information, infrastructure, and the Internet*. Cambridge, Mass: MIT Press, 2007.
- Borgman, Christine L. „Research Data: Who will share what, with whom, when, and why?“, 2010.
- Cremer, Fabian, Lisa Klaffki, und Timo Steyer. „Redaktionssache Forschungsdaten“. *Bibliothek Forschung und Praxis* 43, Nr. 1 (2019): 118–25. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2018>.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. „Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct“. Zenodo, 15. September 2019, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3923601>.
- Ferwerda, Eelco, Frances Pinter, und Niels Stern. „A Landscape Study on Open Access and Monographs: Policies, Funding and Publishing in Eight European Countries“. Report. Knowledge Exchange, 5. Oktober 2017. <https://apo.org.au/node/117361>.
- Kaden, Ben. „Warum Forschungsdaten nicht publiziert werden“. *LIBREAS. Library Ideas*, Nr. 33 (2018). <https://libreas.eu/ausgabe33/kaden-daten/>.
- Pampel, Heinz, und Kirsten Elger. „5.6 Publikation und Zitierung von digitalen Forschungsdaten“. In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, 521–36. De Gruyter Saur, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-028>.